

GRAFIK TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI VA AHAMIYATI

U.A.Nasritdinova¹, U.D.Edilboyev²

¹“TIQXMMI” MTU “Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi” kafedrası dotsenti. PhD,

²“TIQXMMI” MTU “Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi” kafedrası dotsent.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15243066>

Annotatsiya. Bugungi kunda oliy ta'lim tizimini tubdan isloh qilish tizimida yangi raqamli texnologiyalarni joriy etish mexanizmini ishlab chiqish dolzarb masalalardan biridir. Bu shunday mexanizm bo'lishi kerakki, oliy ta'lim va ishlab chiqarish korxonasi o'rtasida o'zaro ishonchli aloqa bo'lishi lozim.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, 3D modellash, loyihalash, grafik dasturlar, Smart Classroom.

Аннотация. На сегодняшний день одним из актуальных вопросов является коренное реформирование системы высшего образования, разработка механизма внедрения в систему новых цифровых технологий. Это должен быть такой механизм, чтобы между высшим образованием и производственным предприятием существовала взаимная доверительная связь.

Ключевые слова: цифровые технологии, 3D моделирование, проектирование, графические программы, Smart Classroom.

Abstract: Today, one of the urgent issues is the fundamental reform of the higher education system, the development of a mechanism for introducing new digital technologies into the system. This should be such a mechanism that there is a reliable relationship between higher education and the production enterprise.

Keywords: digital technologies, 3D modeling, design, graphic programs, Smart Classroom.

Asosiy qism: Bu aloqani ishonchli, uzluksiz va davomiy bo'lishi ko'p jihatdan bo'lajak kadrlarning ushbu ishlab chiqarish korxonasi talablariga javob bera oladigan darajada bilim va ko'nikmalar hamda o'z mutahassisligidan kelib chiqib amaliy masalalarni zamon talablari asosida hal eta oladigan malakaga ega bo'lishini talab etadi. Bu talabni amalga oshirishda bir tomondan oliy ta'limning moddiy texnik bazasini ikkinchi tomondan o'quv metodik ta'minotini uchinchi tomondan oliy ta'limning ishlab chiqarish bilan integratsiyasini amalga oshirish lozim. Lekin bugunga qadar olib borilayotgan tadqiqot ishlari oliy ta'lim tizimida axborot texnologiyalaridan foydalanish va ularning natijalari va samaradorligi cheklanib qolmoqda. Bu ishlab chiqarish bilan uzilishni hosil qilib, imkoniyatlar chegaralanib qolmoqda. Natijada bo'lajak mutahassislar reja asosida ma'lum bir yo'nalishda ishlab chiqarish korxonasining aniq talablarini bilmagan holda oliy ta'limni yakunlamoqdalar. Bu o'z navbatida kadrlarning ishga joylashuvda inqirozni keltirib chiqarib ushbu kadrlar o'zlariga ma'qul bo'lgan ish joyida faoliyat olib borishlari uchun qayta o'qishlarini muayyan bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishlarini taqazo etadi. Ushbu muammolarni bir muncha bartaraf etishda yuqorida keltirilgan

uch tomonlama mexanizmni amalga oshirishda, oliy ta'lim tizimiga raqamli texnologiyalarni joriy etishni loyihalashtirish algoritmlarini ishlab chiqish muhim va dolzarbdir.

Mazkur loyihani amalga oshirish natijasida Smart Slassroom tashkil etiladi. U bir nechta tarkibiy qismlardan iborat bo'lib ular quyidagilardan iborat.

Smart Slassroom - bu zamonaviy kompyuterlar, elektron doska, internet tarmog'i hamda VR (virtual reality) va AR(argument reality) tizimi vositalari bilan ta'minlangan hona.

Vertual talim platformasi -Bu internet tarmog'i orqali ishga tushuvchi dasturiy vosita bo'lib, dastlab har bir talaba vertual ta'lim platformasi orqali ro'yhatdan o'tishi va o'z sohasi yo'nalishida ish beruvchining talablari bilan tanishadi. O'zi uchun kerakli bilimlar traektoriyasini belgilab oladi. Hamda platformaning mavjud imkoniyatlari bo'lgan bir nechta kontentlardan foydalanishi masalan MOOC(masofaviy ochiq onlayn kurs) lardan foydalanib bilimlarini oshirishi, ish beruvchi talablari asosidagi amaliy masalalarni vertual reallik tizimi vositalari yordamida ma'ruza va amaliy mashg'ulotlar asosida bajarishi bunda talaba bevosita amaliy muammo yoki masalaning bajarilish joyiga vertual holatda boradi va muammo bilan tanishadi. Bajarilish ketma-ketligini o'rganadi. Na'munalar asosida masalani bajaradi. Va uni sinovdan o'tkazadi. Bunda o'qituvchi platformaning aloqa reaksiyasi orqali topshiriqni bajarilish jarayonini kuzatadi. O'z navbatida ish beruvchi ham talabalarni bajargan topshiriqlari va partfoliosi bilan tanishib borish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu natijalar asosida ish beruvchi kadrlar bilan aloqaga chiqishi va ishga qabul qilish to'g'risida yakuniy qarorni qabul qilishi mumkin. Bundan tashqari platformada 3D kitob kontenti mavjud bo'lib, bundan foydalanib talabalar asosiy bazaviy bilimlarga ega bo'lishlari mumkin.

3D kitob- muayyan fan yo'nalishida matn, animatsiya, ovoz, video va dialog effektlarini o'zida mujassamlashtirgan Ispring dasturida ishlab chiqilgan kitob bo'lib, bunda amaliy topshiriqlarni bajarish jarayoni QR kod orqali vertual holda 3D formatda gavidalanadi.

Vertual grafik laboratoriya - amaliy masalalarni VR (virtual reality) va AR(argument reality) texnologiyalari yordamida nafaqat ko'rish, tushunish va bajarish balki ish harakat va holatni his qilish jarayonga vertual borish va vertual jarayonda ishtirok etib masalani ketma ket bajarish, qayta ishlash, tahlil qilish va ijodiy faoliyat olib borish muhiti[1].

Bundan tashqari yuqorida keltirilgan uch tomonlama mexanizmni raqamlashtirish natijasida talabalar Arxitektura va dizayn, muhandislik grafikasi, gidrotexnika inshootlari, suv xo'jaligi melioratsiyasi va boshqa yo'nalishlarda tahsil olayotgan talabalar tomonidan bajarilgan amaliy topshiriqlar na'munalari vertual ta'lim platformasida hamda youtube platformasiga joylashtiriladi va keng miqyosda reklama qilish orqali tijoratlashtirish, o'quv kurslarini yo'lga qo'yish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Aytaylik Germaniya amaliyotini ko'radigan bo'lsak ularda avvalo Oliy ta'lim ish beruvchi bilan shartnoma imzolaydi, ya'ni ish beruvchining talablarini o'rganadi(masalan quruvchi tashkilot bo'lajak arxitektorlarni qaysi grafik dasturlarda qaysi darajada loyihalarni bijara olishi, qaysi darajada IT texnologiyalaridan xabardor bo'lishi va x.k kabi talablarni aytadi) oliy ta'lim esa ish beruvchining talablaridan kelib chiqib, davlat ta'lim standarti va malaka talablarini ishlab chiqadi. Hamda shu asosida yillik kalendar reja va o'quv metodik va dasturiy ta'minot shakllantiriladi. Oliy ta'lim muassasasi o'zida mavjud soha yo'nalishlari bo'yicha kadrlarni aytilgan talablar bo'yicha qo'yilgan muddat asosida tayyorlashga kirishadi[2].

Tayyorlangan kadrlar birinchi tomondan shu soha bo'yicha zamonaviy bilimlarga ega bo'ladi. Sababi ishlab chiqarish korxonasi o'z hizmatlarini haridorgir bo'lishi uchun eng so'nggi

innovatsion texnologiya va texnika yutuqlaridan foydalanadi. Ikkinchi tomondan talaba kelajakdagi ish o'rnini o'zi barpo qiladi.

O'zbekistonda qator sohalar borki ularda kadr yetishmovchiligi hali hanuz muammo bo'lib qolmoqda. Bu sohalar bugungi kundagi yangi texnologiyalarni rivojlanishi va talab va hizmatlarning kengashi bilan ham bog'liqdir. Bu sohalar IT mutahassislari, arhitektorlar, qishloq va suv xo'jadligi, aviattsiya, gidrotexnika inshootlarini loyihalash mutahassislari va boshqalar[3].

Ishlab chiqilgan Smart Slassroom loyihasi

1) Smart Slassroom loyihasi asosida oliy ta'lim, talaba va ish beruvchi uchligi mexanizmi ishlab chiqiladi;

2) Ishlab chiqilgan loyiha tarkibida Vertual ta'lim platformasi oliy ta'lim talaba va ish beruvchi uchligini bitta joyda birlashtiradi va imkoniyatlarni kengaytiradi;

3) Vertual ta'lim platformasidan foydalanib talabalar soha yo'nalishidagi ish beruvchi e'lon qilgan ish joyi talabidan kelib chiqib maxsus tayyorlov kurslarida qo'shimcha bilim va ko'nikmalarni egallash imkoniyati.

4) Ushbu to'garaklarda ish beruvchi talabidan kelib chiqib, amaliy va ma'ruza mashg'ulotlarini VR va AR texnologiyalaari asosida vertual holda amaliy masalalarni bajarish joyiga borish orqali amalga oshirish.

5) Vertual grafik labaratoriya orqali amaliy masalalarni nafaqat ko'rish, bajarish balki masalani ichida jarayonni his qilish,, masalani bajarish joyiga vertual sayohat qilish, namoyish qilish, qayta ishlash imkoniyatlarining mavjudligi.

6) 3D kitobdan foydalanib sohaga oid bilimlarni intensiv va qisqa vaqt ichida katta hajmdagi ma'lumotni o'zlashtirish imkoniyati bu matn, video, animatsiya, ovoz, dialog va QR kodlardagi 3D formatdagi ma'lumotlar effektlarida namoyon bo'lishi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. У.А.Насритдинова компьютер дастурини рўйхатдан ўтказиш тўғрисидаги гувоҳнома. Дастурий таъминот “3D platforma” № DGU 2023 31155, 08.12.2023
2. У.А.Насритдинова, З.Х.Мансуров компьютер дастурини рўйхатдан ўтказиш тўғрисидаги гувоҳнома. Дастурий таъминот “Muhandislik kompyuter grafikasi” № DGU 38666, 17.05.2024
3. У.А.Насритдинова, З.М.Қаюмова компьютер дастурини рўйхатдан ўтказиш тўғрисидаги гувоҳнома. Дастурий таъминот “Sirlarning uch o'lchamli modelini qurish dasturi” № DGU 16400, 18.04.2022